

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ

заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 330.15

Хасанова М.Б.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
кандидат исторических наук, доцент,
e-mail: hasanova_mb@gubkin.uz

Алтухов Я.Ю.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Студент
e-mail: oltukhov_yy@gubkin.uz

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛеноЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16573544>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется роль общественности в реализации Стратегии перехода Узбекистана на «зеленую» экономику. Обосновывается необходимость всестороннего вовлечения населения, в том числе через образовательные инициативы, развитие экологического волонтерства и сотрудничество с негосударственными организациями. Проведён анализ нормативных документов, программных установок и актуальных практик взаимодействия гражданского общества с государственными структурами. Выделены препятствия на пути активного общественного участия и предложены пути их преодоления.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, устойчивое развитие, общественность, климат, энергоэффективность, экопросвещение, Узбекистан.

Khasanova M.B.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city
PhD in History, Associate Professor
e-mail: hasanova_mb@gubkin.uz

Altukhov Ya.Yu.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city. Student
e-mail: oltukhov_yy@gubkin.uz

THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: PRIORITY DIRECTIONS OF PUBLIC PARTICIPATION

ABSTRACT

This article explores the public's role in implementing Uzbekistan's Green Economy Strategy. Particular attention is paid to mechanisms for civic involvement, environmental initiatives, the participation of NGOs, and information support. The study analyzes official documents and strategic programs that aim to expand citizens' contributions to sustainable development.

Keywords: green economy, sustainable development, public participation, climate, energy efficiency, Uzbekistan.

Hasanova M.B.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining
Toshkentdagi filiali

e-mail: Tarix fanlari bo'yicha PhD, dotsent

e-mail: hasanova_mb@gubkin.uz

Altuxov Ya.Yu.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining
Toshkentdagi filiali. talaba

e-mail: oltukhov_yy@gubkin.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: JAMOATCHILIK ISHTIROKINING USTUVOR YO'NALISHLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonning "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amalga oshirishda jamoatchilikning o'rni o'rganiladi. Fuqarolar ishtirokining mexanizmlari, atrof-muhitni muhofaza qilishdagi tashabbuslar, nodavlat tashkilotlarning faoliyati va axborot yordami masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Rasmiy hujjatlar va strategik dasturlar tahlili asosida aholining barqaror rivojlanishga qo'shayotgan hissasini kengaytirish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, jamoatchilik ishtiroki, iqlim, energiya samaradorligi, O'zbekiston.

Введение

Современные вызовы устойчивого развития, в особенности изменение климата, истощение ресурсов и ухудшение экологической ситуации, актуализировали переход к «зеленой» модели экономики во многих странах, включая Узбекистан. С переходом на «зеленую» экономику возрастает значимость участия общественности как равноправного и активного субъекта экологических преобразований. Именно гражданское общество, обладая потенциалом самоорганизации и инициативности, способно существенно повлиять на качество реализации экологической повестки.

Методология

Работа выполнена на основе междисциплинарного подхода, сочетающего контент-анализ законодательных актов, стратегий и указов Президента Республики Узбекистан, а также эмпирический обзор практик гражданского участия в странах Центральной Азии. Особое внимание уделено программным документам, регулирующим взаимодействие между органами власти, населением и экологическими организациями. Использованы методы качественного анализа политических заявлений, правовых норм и деятельности неправительственных структур.

Принятая в 2019 году Стратегия перехода Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года определяет главные приоритеты — рост энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии, снижение эмиссии парниковых газов и модернизацию системы экологического регулирования. Важным компонентом является создание благоприятной среды для общественного участия.

В Узбекистане уже запущены программы по созданию зелёных зон, сокращению энергоёмкости ВВП, расширению экологического образования. Однако анализ показывает,

что потенциал вовлечения общественности пока реализуется фрагментарно. Существует необходимость в системной институционализации каналов общественного контроля и обратной связи.

Вовлечение граждан предполагает не только участие в общественных слушаниях, но и развитие навыков экологического поведения через просвещение, культурные инициативы и научные исследования. Возрастает значимость таких форм как эковолонтерство, участие в акциях по озеленению, независимый экологический мониторинг. В данном контексте сотрудничество государства с негосударственными некоммерческими организациями (ННО), а также бизнес-сообществом становится важным элементом устойчивого развития.

Обсуждение

Результаты исследования показывают, что эффективность реализации зелёных инициатив прямо коррелирует с уровнем вовлечённости населения. Страны, где сформирована практика участия на всех этапах — от разработки до мониторинга, достигают более устойчивых и масштабных экологических преобразований.

Заключение

Таким образом, переход к «зеленой» экономике невозможен без широкой поддержки и участия общественности. Государству необходимо активнее использовать потенциал гражданского общества, обеспечивать доступ к экологической информации, развивать платформы для обратной связи и стимулировать образовательные инициативы. Укрепление сотрудничества между государственными структурами, ННО, бизнесом и гражданами станет ключевым условием успешной реализации стратегии экологической трансформации Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 30.12.2021 г. №УП–58 «О мерах по ускорению работ по озеленению и дальнейшей эффективной организации охраны деревьев в республике» // Национальная база данных законодательства. URL: <https://www.lex.uz/docs/5792765> (дата обращения: 10.06.2025).
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11.09.2017 г. №ПП–3270 «О мерах по совершенствованию системы озеленения и архитектурно-ландшафтного конструирования автомобильных дорог» // www.lex.uz
3. Мирзиёев Ш.М. Выступление на 14-м саммите ОЭС, 04.03.2021 // www.president.uz
4. Мирзиёев Ш.М. Речь на 15-м саммите ОЭС, 28.11.2021 // www.president.uz
5. Мирзиёев Ш.М. Обращение на встрече глав государств ЦА, 21.07.2022 // www.president.uz
6. Мирзиёев Ш.М. Выступление на первом Совете иностранных инвесторов, 16.11.2022 // www.president.uz

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000